

KONSTITUTSIYADA IJTIMOY DAVLATCHILIKNING HUQUQIY ASOSLARI VA IJTIMOY DAVLATGA XOS INDEKATORLAR

Iskandarov Yodgor Baxtiyorovich

Qorovul qo‘shinlari qo‘mondonlik ofitseri, polkovnik

Faxriyor Baxtiyorov Akromjon o‘g‘li

Davlat huquqiy fanlar va inson huquqlari kafedrasida o‘qituvchisi, leytenant

Annotatsiya: O‘zbekistonda ijtimoiy davlatchilikning huquqiy asoslari asosan O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida belgilangan. O‘zbekiston ijtimoiy davlat sifatida tan olinib, davlat oilani to‘laqonli rivojlantirish, fuqarolarning bandligini ta‘minlash, ishsizlikdan himoya qilish va kambag‘allikni qisqartirish kabi ijtimoiy funksiyalarni bajaradi. Konstitutsiyada mehnatni muhofaza qilish, eng kam ish haqini belgilash, ijtimoiy ta‘minot, bepul ta‘lim va tibbiy yordam ko‘rsatish kabi kafolatlar mavjud. Davlat ijtimoiy himoya siyosatini kuchaytiradi, inson huquq va erkinliklarini ta‘minlashga qaratilgan qonunlar va tizimlarni ishlab chiqadi, shuningdek, ijtimoiy jihatdan muhtoj qatlamlarni qo‘llab-quvvatlashga alohida e‘tibor beradi. Ushbu maqola orqali aynan shu yo‘nalishlar bo‘yicha huquqiy asosga ega bo‘lishingiz mumkin.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy ta‘minot, ijtimoiy himoya, indikator, suverenitet, prinsiplar, xalq hokimiyatchiligi, davlat organlari, temir daftar

Аннотация: Правовая основа социальной государственности в Узбекистане в основном закреплена в Конституции Республики Узбекистан. Узбекистан признан социальным государством, а государство выполняет такие социальные функции, как всестороннее развитие семьи, обеспечение занятости граждан, защита от безработицы и сокращение бедности. Конституция содержит такие гарантии, как охрана труда, установление минимальной заработной платы, социальное обеспечение, бесплатное образование и медицинское обслуживание. Государство усиливает политику социальной защиты, разрабатывает законы и системы, направленные на обеспечение прав и свобод человека, а также уделяет особое внимание поддержке социально незащищенных слоев населения. В данной статье вы можете получить правовую основу в этих областях.

Ключевые слова: Социальное обеспечение, социальная защита, показатель, суверенитет, принципы, народная власть, государственные органы, железная тетрадь

Abstract: The legal basis of social statehood in Uzbekistan is mainly established in the Constitution of the Republic of Uzbekistan. Uzbekistan is recognized as a social state, and the state performs such social functions as the full development of the family,

ensuring the employment of citizens, protection from unemployment, and poverty reduction. The Constitution contains guarantees such as labor protection, setting a minimum wage, social security, free education, and medical care. The state strengthens social protection policies, develops laws and systems aimed at ensuring human rights and freedoms, and also pays special attention to supporting socially disadvantaged groups. Through this article, you can get a legal basis in these areas.

Key words: Social security, social protection, indicator, sovereignty, principles, people's power, state bodies, iron notebook

Bugungi kunda iqtisodiy islohotlarning asosiy maqsadi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish aholining ehtiyoj, manfaat va maqsadlariga to'laqonli xizmat qilib kelayotganligi ayni haqiqat. Mamlakatimizda ijtimoiy himoya sohasida berilgan so'nggi statistik ma'lumotlarga ko'ra kam ta'minlangan oilalar uchun bolalar nafaqasi va moddiy yordam 667 308 oilaga berilgan va bu uchun jami 3 milliard so'm to'langan. Elektr energiya va tabiiy gazni bazaviy me'yordan ortiq qilgan iste'moli uchun kompensatsiyalar 245 243 kishiga taqdim etilgan va jami 40 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilgan. Homiladorlik va tug'ish nafaqasi 9 411 kishiga berilgan va jami 24 milliard so'm to'langan. Harbiy xizmat, haydovchilik guvohnomasi, o'quv kurslari va kontrakt to'lovlari uchun ham moddiy yordam ko'rsatilgan, masalan, harbiy xizmatga jami 697.3 million so'm ajratilgan. 2023-yilda O'zbekistonda pensiya va nafaqa oluvchi shaxslar soni 4 715,7 ming nafarga yetgan; bu 2019-yilga nisbatan 24.3% oshish Demak, ijtimoiy himoya tizimi keng ko'lamda va turli guruhlarni qamrab olgan holda faoliyat yuritmoqda, jamiyatdagi eng muhtoj qatlamlarga moddiy yordam ko'rsatish davom etmoqda. Bugungi kunning mazmun mohiyati insonlarning yashashga bo'lgan ehtiyoji manfaat va maqsadlari ijtimoiy muhit asosini ijtimoiy muhit samaradorligini tashkil qiladi.

O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 1-moddasida o'z aksini topgan O'zbekiston boshqaruvning Respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik huquqiy ijtimoiy, dunyoviy davlat. Davlatning O'zbekiston Respublikasi O'zbekiston degan nomlari bir ma'noni anglatishi mamlakatimizning barcha soha indekatorlari siyosiy rejimga mos ravishda samarali ishlayotganligidan darak beradi. Biz maqolamizda shu indekatorlardan biri bo'lgan va boshqa yo'nalishlarga bevosita ta'sir o'tkazadigan ijtimoiy sohaga asosiy e'tiborimizni qaratamiz. O'zbekiston ijtimoiy davlatdir va bu tamoyil Konstitutsiyada mustahkamlangan. O'zbekistonning ijtimoiy davlat ekanligini asoslovchi bir qator asoslar mavjud: Davlat bandlikni ta'minlash, ishsizlikdan himoya qilish, kambag'allikni qisqartirish kabi ijtimoiy masalalar bo'yicha majburiyatlarga ega.

Fuqarolarga eng kam ish haqidan past bo‘lmagan adolatli haq olish, pensiya va nafaqalar, ijtimoiy yordam olish huquqlari kafolatlangan. Har bir fuqaro uy-joyga ega bo‘lish, bepul umumiy o‘rta ta‘lim va professional ta‘lim olish, shuningdek, tibbiy yordam olish huquqiga ega. Ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun maxsus yordam va kafolatlar qonun bilan belgilangan. So‘nggi konstitutsiyaviy o‘zgarishlar bilan ijtimoiy adolat, inson huquq va erkinliklarini himoya qilish, ta‘lim va sog‘liqni saqlash sohalarida davlatning majburiyatlari kengaytirildi. Davlat oilaning rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy shart-sharoitlar yaratadi va ijtimoiy tenglikni ta‘minlashga intiladi. Shunday qilib, O‘zbekistonning ijtimoiy davlat sifatida shakllanishi va rivojlanishi konstitutsiyaviy jihatdan mustahkamlangan va amalda ham ijtimoiy siyosat orqali qo‘llab-quvvatlanmoqda. O‘zbekiston ijtimoiy davlat ekanligini asoslovchi yangiliklar asosan yangi Konstitutsiya va undagi o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Konstitutsiyada mamlakat ijtimoiy davlat sifatida mustahkamlanib, davlatning ijtimoiy adolat, inson huquqlari, kambag‘allikni qisqartirish, bandlikni ta‘minlash, ishsizlikdan himoya qilish kabi majburiyatlari kengaytirildi. Shuningdek, ta‘lim, tibbiyot, ijtimoiy himoya va uy-joy bilan ta‘minlash sohalarida davlatning yangi kafolatlari va majburiyatlari belgilandi. Yangiliklarning asosiy jihatlari shundan iboratki, Konstitutsiyada ijtimoiy davlat tamoyili ilk bora aniq belgilandi, davlat va jamiyatning asosiy burchi insonga e‘tibor va g‘amxo‘rlik ekani qayd etildi. Kambag‘allikni qisqartirish, ishsizlikdan himoya qilish bo‘yicha davlat o‘ziga yangi majburiyatlar oldi, ijtimoiy sohadagi normativlar uch barobarga oshirildi. Ta‘lim sohasida davlat kafolatlari kengaytirilib, bepul umumiy o‘rta, boshlang‘ich professional ta‘lim, oliy ta‘lim grantlari taqdim etilmoqda. Tibbiy yordam bepul shaklda kafolatlanib, ijtimoiy ehtiyojmand qatlamlarga davlat tomonidan uy-joy berish tizimi kuchaytirildi. “Temir daftar”, “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari”, “mahallabay” va “xonadonbay” ishlash usullari orqali ijtimoiy himoya tizimi yanada samarali amalga oshirilmoqda. Yoshlar, nogironlar, keksalar va boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar har tomonlama qo‘llab-quvvatlanmoqda. Ushbu o‘zgarishlar mamlakatda ijtimoiy himoyani kuchaytirish, fuqarolarning hayot sifatini oshirish va tenglikni ta‘minlashga qaratilgan davlat siyosatining amalda mustahkamlanishidan dalolat beradi. Yangi O‘zbekiston Konstitutsiyasida ijtimoiy davlat tamoyilini asoslovchi va eng e‘tibor qaratilishi kerak bo‘lgan bandlar quyidagilardan iborat: Davlat fuqarolarning bandligini ta‘minlash, ishsizlikdan himoya qilish va kambag‘allikni qisqartirish choralarini ko‘radi. Har kim eng kam oylik maoshidan past bo‘lmagan miqdorda adolatli haq olish huquqiga ega. Qariganda, mehnat qobiliyatini yo‘qotganda, ishsizlikda, boquvchisidan mahrum bo‘lganda ijtimoiy ta‘minot olish huquqi kafolatlangan. Pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy yordam miqdorlari eng kam iste‘mol xarajatlaridan kam bo‘lishi mumkin emas. Soliq va yig‘imlar adolatli bo‘lishi, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini

amalga oshirishiga to‘siq bo‘lmasligi kerak. Har kim uy-joyli bo‘lish huquqiga ega. Davlat oilaning to‘laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratadi. Fuqarolarga tibbiy yordamning kafolatlangan hajmi bepul ko‘rsatiladi. Aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand toifalarini uy-joy bilan ta‘minlash tartibi qonun bilan belgilanadi. Yollanib ishlovchilarga har yilgi haq to‘lanadigan mehnat ta‘tilidan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Davlat bepul umumiy o‘rta ta‘lim va boshlang‘ich professional ta‘lim olishni kafolatlaydi. Ta‘lim tashkilotlarida alohida ta‘lim ehtiyojlariga ega bolalar uchun inklyuziv ta‘lim va tarbiya ta‘minlanadi. Fuqarolar davlat ta‘lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ma‘lumot olishga haqli. Ushbu bandlar ijtimoiy davlatning asosiy konstitutsiyaviy tamoyillari bo‘lib, fuqarolarning eng kam daromaddan pastga tushmasligini, ijtimoiy himoyani, ta‘lim va tibbiyot sohalarida davlatning kafolatlarini o‘z ichiga oladi. Bu bandlarga e‘tibor qaratish O‘zbekistonda ijtimoiy davlat sifatida barqarorlik va fuqaro manfaatlarini himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. 2025-yil 30-yanvarda imzolangan Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartib-taomillarini takomillashtirish to‘g‘risidagi 17-sonli farmonning mazmun mohiyati demokratik o‘zgarishlar natijasida ijtimoiy tizimda imkoniyatlar rolini oshirishga yo‘l ochayotganligidan darak beradi. “Kambag‘allikdan farovonlik sari” dasturi doirasida har bir fuqaroni o‘zi va farzandlari kelajagi uchun mas‘uliyat bilan yondashishga undaydigan va salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun imkoniyat yaratish hamda ijtimoiy xizmat va yordam ko‘rsatish ko‘lamini kengaytirish orqali oilalarning mehnat qilish imkoniyatini cheklovchi sabablarni bartaraf etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan farmondagi mazmun mohiyat aynan shu yangiliklarga qaratilgan. Xorijiy davlatlarda ijtimoiy tushuncha, ya'ni ijtimoiy davlat modeli ko‘plab mamlakatlarda mavjud bo‘lib, fuqarolarning iqtisodiy va ijtimoiy farovonligini himoya qilishga qaratilgan. Bunday davlatlarda ijtimoiy adolat, teng imkoniyatlar va muhtojlarga yordam berish asosiy tamoyil hisoblanadi. Masalan, Buyuk Britaniya, Fransiya, Shvetsiya, Italiya, Germaniya, Shveysariya, AQSh kabi davlatlarda ijtimoiy davlat modeli qo‘llanilmoqda. Bu davlatlarda ish haqi, bandlik, sog‘liqni saqlash, ta‘lim va kambag‘allikni qisqartirish kabi ijtimoiy himoya choralari keng joriy qilingan. Ijtimoiy davlatda hech kim e‘tibordan chetda qolmaydi va muammolari bilan yolg‘iz tashlab qo‘yilmaydi. Shuningdek, Yevropa va Amerika mamlakatlarida ijtimoiy ish va ijtimoiy xizmatlar tizimlari rivojlangan bo‘lib, bu sohada ijtimoiy farovonlik va himoya asosiy maqsad sifatida belgilangan. Demak, ijtimoiy tushuncha va ijtimoiy davlat modeli asosan G‘arbiy Yevropa, Shimoliy Amerika va boshqa rivojlangan davlatlarda keng tarqalgan. Skandinaviya modeli bilan kontinent modelining asosiy farqlari quyidagilardan iborat: Ijtimoiy siyosat va davlatning roli. Skandinaviya modeli ijtimoiy davlat tamoyillariga tayanib, keng ko‘lamli ijtimoiy himoya va tenglikka katta

ahamiyat beradi. Bu modelda davlat soliqlar orqali katta daromad yig‘ib, ijtimoiy xizmatlar (ta‘lim, sog‘liqni saqlash, ish bilan ta‘minlash) sifatli va erkin taqdim etiladi. Kontinent modeli esa (odatda Germaniya, Fransiya kabi davlatlarga xos) ijtimoiy himoya tizimi mavjud bo‘lsa-da, soliqlar Skandinaviya ga nisbatan kamroq va nodavlat sektor roli yanada katta. Ushbu modelda bozor tamoyillari va ijtimoiy hamkorlik muhim. Soliq va ijtimoiy xarajatlar. Skandinaviya mamlakatlarida soliq stavkalari yuqori bo‘lib, ijtimoiy xarajatlarga ko‘proq ajratiladi. Kontinent modelida soliqlar nisbatan pastroq va ijtimoiy dasturlar kamroq «generoz» (ehsonkor) hisoblanadi. Ijtimoiy tenglik: Skandinaviya modeli iqtisodiy tenglikni yuqori darajada ta‘minlashga intiladi. Kontinent modeli esa asosan ijtimoiy sug‘urta va kafolatlarga tayanib, ijtimoiy qatlamlar mavjudligini qisman saqlaydi. Bozor va davlat munosabatlari: Skandinaviya modelida davlat va bozor o‘rtasida muvozanat kuchli bo‘lib, davlat iqtisodiyotni va ijtimoiy siyosatni faol boshqaradi. Kontinent modelida davlat va xususiy sektor o‘rtasida hamkorlik asosiy yo‘nalish hisoblanadi, erkin bozor tamoyillari ko‘proq ustunlik qiladi.

Umuman olganda, Skandinaviya modeli «ijtimoiy demokratiya» va keng ijtimoiy tenglikni ta‘minlaydigan tizim sifatida farqlanadi, kontinent modeli esa barqaror ijtimoiy himoya bilan bozor iqtisodiyotini uyg‘unlashtiradi.

Xorij tajribasi ijtimoiy yo‘nalish uchun samarali bo‘lishi mumkin lekin biz mamlakatimizda aholining ehtiyoj manfaat, maqsadlaridan kelib chiqib ijtimoiy yo‘nalishga asosiy e‘tiborimizni qaratayotganimiz tahsinga sazovordir.

Shunga ko‘ra, keltirib o‘tilgan fikr va mulohazalar bir qator ilmiy xulosalarni ilgari surish imkonini berdi:

Birinchidan Yangi O‘zbekiston Konstitutsiyasida ijtimoiy davlat tamoyilini yanada mustahkamlash va bu model asosida ijtimoiy tafovutlarni kamaytirish, muhtojlarga yordam ko‘rsatishni samarali olib boradigan davlat shakli sifatini ko‘rib chiqish.

Ikkinchidan, keksalar va nuroniylar uchun ijtimoiy faoliyatlarni oshirish, ularni qo‘llab-quvvatlash maqsadida mahallalarda maxsus jamoatchilik va maslahat guruhlari tashkil qilish va bu orqali ularning ijtimoiy faolligini davom ettirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, davlat ijtimoiy xizmatlar orqali farovonlikni ta‘minlashga, ijtimoiy tenglikni oshirishga, mulkiy tengsizlikni kamaytirishga, kam ta‘minlanganlarga g‘amxo‘rlik qilishga mas‘ul bo‘lib, faol ijtimoiy siyosat yuritmoqda. Yoshlar va aholi orasida ma‘naviy-ma‘rifiy, siyosiy-huquqiy madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan dasturlar mavjud bo‘lib, inson huquqlari, ijtimoiy tenglikka oid siyosatlar kuchaytirilmoqda. Innovatsion ta‘lim usullari va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga qaratilgan yangi yondashuvlar ijtimoiy davlatning samaradorligini oshirishga yordam bermoqda.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, O‘zbekiston ijtimoiy davlat modeli inson qadrini ulug‘lash va har bir fuqaroning munosib yashash sharoitini yaratishni asosiy maqsad qilib olgan davlat tizimidir. Bu modelda davlat ijtimoiy adolat tamoyillari asosida aholining ijtimoiy tengligini ta‘minlash, ijtimoiy tafovutlarni kamaytirish, kambag‘allikni qisqartirish va muhtojlarga samarali yordam ko‘rsatishni o‘z zimmasiga oladi. Konstitutsiyaga kiritilgan o‘zgartirishlar bilan O‘zbekistonda “ijtimoiy davlat” tamoyili yanada mustahkamlandi, davlatning ijtimoiy majburiyatlari sezilarli darajada oshirildi. Ushbu tizimda fuqarolarning bandligini ta‘minlash, ishsizlikdan himoya qilish, eng kam oylikdan past bo‘lmagan adolatli ish haqi belgilash, pensiyalar va ijtimoiy yordamlarni ta‘minlash kabi asosiy yo‘nalishlar mavjud. Shuningdek, davlat bepul ta‘lim, tibbiy yordam va uy-joy bilan ta‘minlashni kafolatlaydi, oilaning to‘laqonli rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. Yangi O‘zbekiston ijtimoiy adolat va inson huquqlari himoyasiga asoslangan, fuqarolariga g‘amxo‘rlik qiladigan davlat sifatida shakllanish yo‘lida faol ish olib bormoqda.

References:

1. Yuldashev, S. (2024). Konstitutsiyaviy sud - o‘zbekiston respublikasi konsitutsiyasiga amal qilishning nazorat mexanizmi sifatida. *Modern Science and Research*, 3(12), 86–92. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48840>
2. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1948-yil 10-dekabrda 217 A (III) Rezolyusiyasi // <https://constitution.uz/uz/pages/humanrights>
3. Inson Huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi. 11-modda, 2-qism // <https://constitution.uz/uz/pages/humanrights>
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 20-modda, 4-qism // <https://lex.uz/docs/6445145>
5. BMTning Jinoyatchilikning oldini olish bo‘yicha sakkizinchi Konferensiyasi qoidalari. Gavana, Kuba, 27.08-07.09.1990-yil // <https://www.unodc.org>
6. Гиясов, Б. (2023). Важность вопросов безопасности в национальном законодательстве. *Реформы в сфере подготовки юридических кадров в Узбекистане: анализ результатов и перспективные задачи*, 1(1), 180–185. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/legal-personnel/article/view/22381>
7. Гиёсов, Б. (2020). Анализ некоторых вопросов, исключаяющих преступность деяния при обеспечении общественной безопасности. *Общество и инновации*, 1(2/S), 124-130.

8. Гиясов, Б. (2024). Значение огнестрельного оружия в предотвращении криминогенного воздействия на общественную безопасность. *Общество и инновации*, 5(1), 33–40. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol5-iss1-pp33-40>
9. Giyosov Bahriddin Hasan Ogli, & Kholmurodov Doniyor Bakhtiyor Ogli. (2020). Legal Support For The Protection Of The Rights Of Witnesses In The Fight Against Organized Crime. *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, 2(11), 57–60. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume02Issue11-10>
10. Алексеев, С.Н. (2015). Общественный порядок как стратегическая цель совершенствования законодательства об административных правонарушениях. *Юридическая техника*, (9), 94-95.
11. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. *Народное слово*, 2006